

RAQAMLI IQTISODIYOT VA XALQARO INTEGRATSIYA

Ko'charov Xurshid Xurram o'g'li

Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti

Raqamli iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Iqtisodiyotning siyosatdan ustunligi va zamonaviy yangiliklardan biri deya siz-u biz bemalol e'tirof etib kelayotgan raqamli iqtisodiyot va xalqaro integratsiya haqida yozilgan ushbu maqolada rivojlangan axborot texnologiyalarning iqtisodiyot sohasidagi istiqbollari va imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot, xalqaro iqtisodiy integratsiya, Barqaror Taraqqiyot Maqsadlar (BTM), "Raqamli ishonch" jamg'armasi, yashil investitsiyalar.

Abstract. This article, written about the digital economy and international integration, which you and I have been freely admitting as one of the modern innovations and the superiority of economics over politics, provides detailed information about the prospects and possibilities of advanced information technologies in the field of economy.

Keywords. Economy, digital economy, international economic integration, Sustainable Development Goals (SDGs), "Digital Trust" fund, green investments.

Kirish. XXI asr axborot texnologiyasi shiddat bilan rivojlanayotgan zamin uzra yashayotgan bir davrda dunyoning eng chekka hududida ham biror yangilik, kashfiyot va hodisalar ro'y bersa, sekund o'tmay dunyo yuzini ko'rmoqda. Bularning negizi, albatta zamonaviy texnologiyalar va raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi deya baralla ayta olamiz. E'tibor berib nazar soladigan bo'lsak, hozirgi rivojlanish jarayonini bundan bir necha asr oldin bilan solishtiradigan yoxud bir necha yil oldin bilan taqqoslaydigan bo'lsak biling o'rtadagi tafovut juda katta va keng hisoblanadi. Bu bilan faqat bir soha rivojlanyapdi deb o'ylashimiz joiz meas, negaki raqamli texnologiyalar deyarli rivojlanishning har bir tarmog'iga yetib borishga ulgurdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Keling shu o'rinda raqamli iqtisodiyot haqida batafsil to'xtalib o'tsakda shu bilan birgalikda raqamli iqtisodiyotda xalqaro integratsiyaning roli qay daraja ekanligini bilib olsak.

Har bir davlat rivojlanishida avvalo iqtisodiyotiga katta e'tibor beradi, chunki iqtisodiyotni siyosatdan ustun qo'yish bu bor haqiqat. Shunday ekan yaqin yillar ichida bizning lug'at boyligimizga kirishga ulgurgan "Raqamli iqtisodiyot" o'zi nima, oldingi iqtisodiyotdan nimasi bilan farq qiladi kabi savollarga izohlar bilan javob berib o'tsak, maqsadga muvofiq bo'ladi.

Iqtisodiyot - jamiyatning iqtisodiy faoliyati, shuningdek ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish tizimida rivojlanadigan munosabatlar yig'indisi hisoblanadi.⁵ Bu degani inson hayoti davomida zarur va kerakli bo'lgan, shu bilan birgalikda talab va taklifga ehtiyoj paydo bo'lgan munosabatlarning asosi va ishlab chiqish manbasi hisoblanadi. Bu jarayonda hech bir narsa e'tibordan chetda qolib ketishi mumkin emas, hisob-kitob bilan ish yuritiladi.

Raqamli iqtisodiyot ikki xil turli tushunchalarni ifodalash uchun ishlatiladi. Birinchidan, raqamli iqtisodiyot – bu rivojlanishning zamonaviy bosqichi hisoblanib, u ijodiy mehnat va axborot ne'matlarining ustuvor o'rnini bilan tavsiflanadi. Ikkinchidan, raqamli iqtisodiyot – bu o'ziga xos tushuncha bo'lib, uning o'rganish obyekti axborotlashgan jamiyat hisoblanadi. Shu o'rinda raqamlashtirish va raqamli iqtisodiyot haqida muhtaram prezidentimiz “Sh. Mirziyoyev ham quyidagi fikrlarni aytib o'tgan: “Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi”.⁶

Tadqiqot metodologiyasi. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi haqida olimlar va yozuvchilar fikrlariga ham to'xtalib o'tadigan bo'lsak: **Raqamli iqtisodiyot** – bu jarayonlarni tahlil qilish natijalaridan foydalanish va katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash asosida turli xildagi, texnologiyalar, asbob-uskunalar, tovar va xizmatlarni saqlash, sotish va yetkazib berish samaradorligini jiddiy ravishda oshirishga imkon beradigan, raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron biznes va elektron tijorat bilan chambarchas bog'liq iqtisodiy faoliyat, hamda shu faoliyat natijasida ishlab chiqariladigan va sotiladigan raqamli tovarlar, xizmatlar yig'indisidir. Bazida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi. Birinchi marta 1995 yilda amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte “Raqamli iqtisodiyot” terminini amaliyotga kiritgan bo'lsa, hozirda bu istilohni butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar, tadbirkorlar – deyarli barcha soha vakillari qo'llab kelmoqda⁷. oddiy iqtisodiyotga nisbatan ham qulay va ham kamxarajat hisoblangan raqamli iqtisodiyot haqida sizga oson va kerakli muhim usulda sizga tushuntiradigan bo'lsam, hozirgi kunda internet tarmoqlari tez rivojlanib reklama markazlariga aylanib ulgurgan zamonaviy sharoitda “you tube”, “instagram” va hatto teligram sahifalarda ham raqamli iqtisodiyotning rivojlanganini ko'rishimiz mumkin va bu ham iqtisodchi biznesmenlarimiz uchun ajoyib imkoniyatdan biri bo'ldi desak maqsadga muvofiq bo'ladi.

⁵ [https://uz.wikipedia.org/wiki/Iqtisodiyot_\(fan\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Iqtisodiyot_(fan))

⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezident Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasi.

⁷ Kelly K. New Rules for the New Economy: 10 radical strategies for a connected world / K. Kelly. – New York: Viking, 1998.

Tahlil va natijalar. Endi shu o‘rinda tahlil natijalariga va statistikaga nazar soladigan bo‘lsak, so‘nggi yillarda iqtisodiyotning raqamli sektorini rivojlantirish borasida davlat tomonidan keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirish maqsadida Prezidentimiz tomonidan bir qator normativ-huquqiy hujjatlari imzolandi. Raqamli iqtisodiyotni keng joriy etish va uni qo‘llab-quvvatlash mamlakatimizning istiqboldagi taraqqiyot rejasidan muhim o‘rin egallaganligi tufayli iqtisodiyotning raqamli sektorini rivojlantirish borasida keng ko‘lamli chora-tadbirlar belgilandi va mazkur vazifalar ijrosi o‘laroq, mamlakatimizda yangi elektron hujjat aylanishi tizimlari joriy etilmoqda, elektron to‘lovlar rivojlantirilmoqda va elektron tijorat sohasidagi normativ-huquqiy baza takomillashtirilmoqda, elektron infratuzilma va tijorat shakllantirilmoqda, iqtisodiyotning barcha jablaharida raqamli transformatsiyaga o‘tilishi qadamma-qadam amalga oshirilmoqda. Raqamli transformatsiya realizatsiyasi bo‘yicha so‘nggi yillarda amalga oshirilgan ishlar qatorida aholi va tadbirkorlik subyektlarining davlat organlari bilan kontaktsiz aloqa shakllarini yanada rivojlantirish maqsadida Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining yangi versiyasi, Bosh vazirning tadbirkorlar murojaatlarini ko‘rib chiqish virtual qabulxonasi “business.gov.uz” portali ishga tushirildi.⁸ raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha eng istiqbolli va strategik muhim loyihalarni, shuningdek blokcheyn texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etish sohasida chora-tadbirlarni amalga oshirishga qaratilgan “Raqamli ishonch” jamg‘armasi tashkil etildi. Yuqoridagi ma’lumotlarning va yangiliklarning barcha-barchasi respublikamizda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi uchun dasturul-amal bo‘lib xizmat qiladi. Endi esa iqtisodiyotning rivojlanishida xalqaro integratsiyaning roli haqida fikr-mulohazalarimizni ham aytib o‘tadigan bo‘lsak:

Xalqaro iqtisodiy integratsiya bu – milliy xo‘jaliklar (davlatlar) o‘rtasida ko‘p tomonlama o‘zaro barqaror aloqalarning rivojlanishi va mehnat taqsimoti negizida yuzaga kelgan mamlakatlarning iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va madaniy jihatdan birlashuvi bo‘lib, ishlab chiqarish tarmoqlarining turli darajada va turli ko‘rinishdagi o‘zaro aloqadorligini ifoda etadi.⁹ Iqtisodiy integratsiyaning rivojlanishi muayyan shartsharoitlarining mavjud bo‘lishini ko‘zda tutadi. Birinchidan, integratsiyalashayotgan mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishi va bozor munosabatlaridagi yetukligi darajasi bir-biriga yaqin bo‘lishi kerak. Xo‘jalik mexanizmlari bir-biriga mos tushishi lozim. Kamdan-kam istisnolardan tashqari, barcha hollarda davlatlararo integratsiya industrial mamlakatlar yoki rivojlanayotgan mamlakatlar o‘rtasida taraqqiy topadi. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar oqimi barqaror o‘sish sur‘atini ko‘rsatib, energiya, infratuzilma va

⁸ <https://yuz.uz/uz/news/ozbekistonda-raqamli-iqtisodiyotni-rivojlantirish>

⁹ https://kitobsevar.uz/kxpv/xrpt_u5dmy2u21d05pm2056o0u5xsxtzkg6p31tenkzfb4e7jsximszlds0vfsjpfz8p7rvk4jp5dv1m.pdf

ishlab chiqarish kabi muhim tarmoqlarda rekord darajaga yetdi. Ushbu investitsiyalar nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki barqaror sanoat tarmoqlarini rivojlantirishga ham imkoniyat yaratdi. E'tiborga molik misollardan biri qayta tiklanadigan energiya sektoridir. O'zbekistonning quyosh va shamol resurslarining mo'lligi uni yashil energiya loyihalari uchun ideal joyga aylantiradi. Quyosh elektr stansiyalari va shamol stansiyalariga kiritilgan so'nggi sarmoyalar nafaqat mamlakatning energetik xavfsizligini mustahkamladi, balki uglerod ta'sirlarini ham kamaytirdi. Statistika tahlil shuni ko'rsatadiki, bu investitsiyalar iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirini yumshatish bilan birga sezilarli miqdordagi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish imkoniyatiga ega. Bundan tashqari, O'zbekiston barqaror rivojlanishga ko'maklashish va yashil investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha bir qancha tashabbuslarni amalga oshirdi. Yangi O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror Taraqqiyot Maqsadlariga (BRM) sodiqligi qayta tiklanadigan energiya manbalarini qabul qilish va ekosanoat parkini barpo etish kabi turli siyosiy chora-tadbirlar orqali yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bu sa'y-harakatlar ekologik toza loyihalarga qiziquvchi xalqaro investorlarning ijobiy e'tiborini qozondi.

Xulosa va takliflar. Yuqoridagi barcha ma'lumotlar va yangiliklar bilan bir qatorda bir necha muammolar ham mavjud bo'lib ularning qisqacha mazmuni bilan tanishadigan bo'lsak, yangi O'zbekistonning xalqaro investitsiya muhiti salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishda muammolar ham yo'q emas, shu bilan birgalikda me'yoriy-huquqiy bazani mustahkamlash, moliyalashtirishdan foydalanishni yaxshilash va institutsional salohiyatni oshirish zaruriyati ham mavjud. Bundan tashqari, barqaror loyihalarga sarmoya kiritish imkoniyatlari va afzalliklari haqida investorlarning xabardorligini oshirish juda ham muhim vazifa hisoblanadi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun Yangi O'zbekiston yashil investitsiyalar uchun qulay muhit yaratish bo'yicha keng ko'lamlil islohotlarni davom ettirishi kerak. Bu ma'muriy tartib-qoidalarni soddalashtirish, barqaror loyihalarni rag'batlantirish va yashil iqtisodiyotga moslashtirilgan ixtisoslashtirilgan moliyaviy vositalarni ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, salohiyatni oshirish dasturlari va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik bilimlarni uzatish va ilg'or tajribalarni ilgari surishda muhim rol o'ynashi mumkin. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda xalqaro investitsiya muhitining statistik tahlili barqaror yashil iqtisodiyot sari istiqbolli yo'nalishni ochib beradi. Mamlakatning islohotlarga intilishi tabiiy resurslari va strategik joylashuvi bilan bir qatorda katta xorijiy sarmoyalarni jalb qilmoqda. Bularning barcha - barchasi iqtisodiyotimizning va davlatimizning har tomonlama rivojlanib ravnaq topishi uchun dasturil-amal bo'lib xizmat qila oladi deb baralla ayta olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [https://uz.wikipedia.org/wiki/Iqtisodiyot_\(fan\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Iqtisodiyot_(fan))

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezident Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasi.
3. Kelly K. New Rules for the New Economy: 10 radical strategies for a connected world / K. Kelly. – New York: Viking, 1998.
4. Ko‘charov, X., & Esonova, S. (2023). ISLOM BANKI VA MOLIYASI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI. Interpretation and researches, 1(16).
5. Bo‘ltakov, S., & Ko‘charov, X. (2022). TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI. Евразийский журнал академических исследований, 2(12), 60-62.
6. G‘anijonovich, J. J., & Behzod, A. (2022). KORXONALARDA RAQAMLI REKLAMADAN FOYDALANISH. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany), 117-120.
7. G‘anijonovich, J. J., & Behzod, A. (2022). KORXONALARDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany), 108-111.
8. <https://yuz.uz/uz/news/ozbekistonda-raqamli-iqtisodiyotni-rivojlantirish>
9. https://kitobsevar.uz/kxpv/xrpt_u5dmy2u21d05pm2056o0u5xsxtzkg6p31tenkzfb4e7jsximszlds0vfsjpszf8p7rvk4jp5dv1m.pdf